

O'RTA ASRLARDA FORS- TOJIK ADABIYOTINING RIVOJLANISHI

Raxmonkulov Amirjon Abduahatovich

Самарқанд давлат Университети

Филология факултети 2 босқич талабаси

Annotasiya: *Ushbu maqolada o'rta asrlarda fors – tojik adabiyotining rivojlanishi haqida bo'lib Markaziy Osiyo xalqlarining madaniyati, kelib chiqishi, Fors – Tojik adabiyotining rivojlanishi haqida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Markaziy Osiyo, X-XII, Fors-tojik, rivojlanish, tashkil toppish.*

Аннотация: *Данная статья посвящена развитию персидско-таджикской литературы в средние века, культуре и происхождению народов Средней Азии, развитию персидско-таджикской литературы.*

Ключевые слова: *Средняя Азия, X-XII вв., персидско-таджикское, развитие, организация.*

Annotation: *This article is devoted to the development of Persian-Tajik literature in the Middle Ages, the culture and origin of the peoples of Central Asia, the development of Persian-Tajik literature.*

Key words: *Central Asia, X-XII centuries, Persian-Tajik, development, organization.*

Markaziy Osiyo xalqlarining madaniyati taraqqiyotida katta o‘rin egallagan yangi bir bosqich bo‘ldi. Bu bosqichda Markaziy Osiyo jahon madaniyati taraqqiyotining yirik va markaziy o‘choqlaridan biri bo‘ldi. Markaziy Osiyo olimlari jahon ilmfanini o‘z kashfiyotlari va o‘lmas ilmiy asarlari bilan boyitdilar, uning bir necha asrlik taraqqiyotiga samarali ta’sir etdilar. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo xalqlari madaniy hayotning me’morchilik, tasviriy san’at, naqqoshlik, o‘ymakorlik kabi boshqa sohalarida ham benihoya katta yutuqlarga erishdilar.

Xo‘sh, X-XII asrlarda bu yutuqlarga erishishda nimalar turtki bo‘ldi, qanday shartsharoitlar muhim rol o‘ynadi. VIII asr boshlarida Markaziy Osiyo arab xalifaligi tomonidan bosib olingan edi. Ulug‘ olim Beruniy Markaziy Osiyoga bostirib kirgan arab mingboshisi Qutayba haqida: « Qutayba xorazm yozuvini bilgan, Xorazm afsonalarini saqlagan kishilarni, ular orasida bo‘lgan olimlarning hammasini turli yo‘llar bilan ta’qib ostiga oldi va yo‘q qilib yubordi»,- degan edi. Divastich(722, Samarqand), Sharik(750-51, Buxoro), Muqanna(776-784, Buxoro, Samarqand va Qashqadaryo) rahbarligida xalq harakatlari sodir bo‘ldi. Keyinchalik, arab xalifaligining Markaziy Osiyodagi hukmronligi yemirilib, davlat mahalliy boshqaruvchilar qo‘liga o‘tdi. Avval yirik va markazlashgan Somoniylar davlati, keyinroq esa Qoraxoniylar, Saljuqiylar va Xorazmshohlar sulolasi vujudga keldi.

Buxoro, Samarqand, Marv, Omul(CHorjo‘y) «32 xil hunar egalari» yashaydigan shaharlar edi(bo‘zchilik, shoyido‘zlik, misgarlik, aravasoqlik, gilam to‘qish, namat bosish, temirchilik, zargarlik, kulolchilik, degrezlik, pichoqchilik). Farg‘onada temir, qo‘rg‘oshin, kumush, mis, simob, neft va boshqalar olinar edi. Markaziy Osiyo hunarmandchilik mahsulotlari chet ellarda ham keng shuhrat qozongan edi.

Bu davrda me'morchilik yangi taraqqiyot bosqichiga o'tdi. Markaziy Osiyoning Samarqand, Buxoro, Urganch, Termiz, O'zgand, Marv kabi shaharlarida ko'plab saroy, masjid, xonaqoh, madrasa, minora, tim, sardoba va boshqa binolar qurildi.

Somoniylar davridagi me'morchiligining shu kunga qadar saqlanib qolgan monumental yodgorligi Buxorodagi Ismoil Somoniy maqbarasidir.

Konferensiya va jurnal admin, [04.02.2022 14:03]

IX-XII asrlarda me'morchilik bilan birga naqqoshlik san'ati ham rivojlandi. Hakim Termiziy maqbarasi devorida saqlangan o'yma naqsh bo'lagi, Termiz hukmdorlarining saroyi, Afrosiyob paneli va boshqa yodgorliklar Markaziy Osiyo naqqoshlik san'atining yuksakligini ko'rsatadi. Shuningdek, o'sha davrlarda ustun, eshik va boshqa yog'och buyumlarga o'yib naqsh solish san'ati – o'ymakorlik ham keng rivojlandi. Kulolchilik idishlariga ham xalq san'ati boyliklari yaqqol namoyon bo'ladi. Samarqand, Toshkent va Zarafshon vodiysida keng rivojlangan, sirlangan idishlarga rangli bo'yoqlar bilan naqshlar solingan, gul va hayvonlarning surati tushirilgan. Markaziy Osiyo sopol idishlari boshqa mamlakatlarda ham shuhrat qozongan.

Hattotlik Markaziy Osiyo xalqlari san'atining muhim va keng tarqalgan sohalaridan biri edi. Bosmaxonalar bo'lmaganligi tufayli kitobning qo'lda ko'chirilishi hattotlik san'atiga katta ehtiyoj tug'dirdi, u kasb bo'lib ketdi. Imoratlarning devori, peshtoqi, eshigi va boshqa qismlariga hamda idishlarga lavhalar(tekstlar) yozilar edi(o'yib yoki bo'yoqlar bilan). Qur'on va hadisdan parchalar, hukmdorlik madhiyasi, she'rlar, bino qurilgan yili va qurgan ustaning nomi yozilar edi.

Bu davrda musiqa ham taraqqiy qildi. Xalq sayllari, to’y, aza va boshqa marosimlar kuy va qo‘shiqsiz o‘tmas edi. Bu davrda rud, tanbur, barbat, daf, ko‘sa, tabl, qo‘biz, rubob, taburok, zir, nay, chag‘ona, shaypur, surnay, karnay, arg‘unun, qonun kabi torli, zarbli, puflab chalinadigan cholg‘u asboblari keng tarqaldi, yangilari ixtiro qilindi.

Musiqa san’ati she’riyat bilan uzviy bog‘langan holda taraqqiy etdi, takomillishdi. Arxilos, Alkey, Anakreon va Arion kabi qadimgi yunon shoirlari iste’dodli musiqachilar bo‘lganidek, bu davrda yetishgan shoirlarning ko‘pchiligi usta cholg‘uchi va hofiz edilar. Jumladan, ulug‘ shoir Ro‘dakiy ayni zamonda juda mohir cholg‘uchi va hofiz bo‘lgan(rud va chang).

Farobiy va Ibn Sino kabi ulug‘ olimlar musiqa va musiqashunoslikka katta e’tibor berdilar, nodir asarlar yaratdilar. Farobiy musiqa haqida «Kitob al-musiqiyul-kabir asarini yozdi. Ibn Sino musiqaga doir mulohazalarini «Kitobush-shifo» asariga alohida bir qism qilib kiritdi. Ibn Sino ayrim jismoniy va ruhiy kasalliklarini musiqa yordamida davolash mumkin degan fikrni ilgari surgan edi.

Ilm-fan. Markaziy Osiyoning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti, yirik davlatlarning vujudga kelishi, boshqa xalqlar bilan iqtisodiy-madaniy aloqalarning kengayishi, ariq va kanalllar ochilishi, ko‘priklarning qurilishi, binokorlik, kemasozlik, zargarlik, karvon savdosi va boshqa sohalarning rivojlanishi ilm-fanning ham ravnaq topganidan dalolat berar edi. Falsafa, mantiq, meditsina, tarix, tilshunoslik va adabiyotshunoslik kabi fanlarning taraqqiyoti madaniyatning boshqa sohalariga ham ta’sir etdi. Buxoro, Urganch, Marv, Bag‘dod, Shom va boshqa shaharlar sharq olimlari hamkorligining markazlariga aylandi. Bir vaqtlar Yevropa mamlakatlarida latin tili ilm-fan sohasidagi til bo‘lganligi singari, sharq

mamlakatlarida arab tili ham ilm-fan sohasidagi xalqaro tilga aylandi. Markaziy Osiyo olimlari ham, boshqa sharq mamlakatlarining olimlari kabi, o'z asarlarini arab tilida yozdilar. Shu bilan birga, mahalliy xalqlarning tilida ham, jumladan dariy(fors-tojik) tilida ayrim asarlar yaratildi (Ibn Sino «Donishnoma», Rashididdin Votvot, Nizomiy Aro'zi Samarqandiy, Nizomulmulk).

Konferensiya va jurnal admin, [04.02.2022 14:03]

Markaziy Osiyo olimlaridan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abunasr Farobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Aburayhon Beruniy va boshqalar o'rta asrning ulug' qomusiy olimlari bo'lib, ularning ilmiy faoliyati fanning turli sohalarini qamrab olgan edi. Bulardan boshqa, tarixchi va adabiyotshunos Abdulloh ibn Muslim Marvaziy Dinovariy (Kitobul- maorif», «Kitobush-she'r va sh-shuaro» asarlarining muallifi), tarixchi Abusaid Gardiziy («Zaynul-axbor» - «Xabarlar ko'rki» asarining muallifi), dariy tilida 30 tomlik kitob yozgan Abulfazl Bayhaqiy, «Buxoro tarixi» kitobining muallifi Narshaxiy, tarixchi Majididdin Muhammad ibn Adnon («Tarixi mulki Turkiston» asarining muallifi), tarixchi Miskaveyx, tabiblardan Ibn Xammor, Najibiddin Samarqandiy, matematik va astronom Abulmajid Xo'jandiy, astronom Muhammad Balxiy, huquqshunos Burhoniddin Ali Marg'iloniy, tilshunoslardan Abulqosim Zamaxshariy, Mahmud Koshg'ariy va boshqalar ilm-fanning turli sohalarida taraqqiyotiga katta hissa qo'shib, ajoyib asarlar yaratdilar.

Adabiy hayot. X-XII asrdagi turkiy adabiyotni o'rganishdan avval. Shu davr fors-tojik adabiyotini yaxshi bilish zarur. Chunki, ikki adabiyot o'rtasidagi adabiy ta'sir va aloqalarni bilmay turib, qadimgi turkiy adabiyotni ko'ngildagiday o'rganib bo'lmaydi. Keling, fors-tojik tili va adabiyotining paydo bo'lishi va rivojlanishiga

nazar tashlaylik. X-XII asrlar Markaziy Osiyo xalqlarining badiiy soʻz sanʼati taraqqiyotida ham muhim bir davr boʻldi. Bu davrda xalq ogʻzaki ijodining boy va xilma xil asarlari paydo boʻldi. Shu bilan birga, dariy (fors-tojik) va turkiy adabiy tillar shakllanib, bu tillarda yozma adabiyot vujudga keldi, atoqli soʻz sanʼatkorlari yetishdi va oʻlmas badiiy asarlar yaratildi.

IX-X asrlarda «dariy» yoki «forsiy» deb atalgan adabiy til vujudga keldi («Dariy» soʻzining etimologiyasi qathiy aniqlangan emas. Koʻp olimlar u «dara» (togʻ oraligʻi) soʻzidan kelib chiqqan boʻlsa kerak deb faraz qiladilar. «Forsiy» soʻzi esa qadimgi Eronning Fors viloyati nomidan olingan). Zaiflashgan arab xalifaligi hukmronligi oʻrniga mahalliy sulolalar-tohiriylar va safforiylar hokimiyati vujudga kela boshlagan davrdayoq dariy adabiy tilining taraqqiy etish jarayoni tezlashdi. Somoniylar davriga kelib, (bu til) yagona davlat tili boʻlib qoldi. VIII-IX asrlarda ijod etgan Abuhafs Soʻgʻdiy, Abulabbos Marvaziy, Hanzala Bodgʻisiy, Muhammad Vosif va Firuz Mashriqiy kabi shoirlar dariy adabiy tiliga maʼlum zamin tayyorladilar. X asr ulugʻ shoiri Roʻdakiy dariy adabiy tili va adabiyotining asoschisi boʻlib, «Odamush-shuaro» («Shoirlar odam atosi»), yaʼni, toʻngʻich shoir nomini oldi. Biroq, arab tilida ijod qilish ham davom etdi. Dariy adabiy tili oʻsdi, mustahkamlandi, u boshqa bir necha oʻlka va xalqlarning adabiy tiliga aylanib ketdi (Movarounnahr, Afgʻoniston, Eronning katta qismi, Gʻaznaviylar va Saljuqiylar davrida Shimoliy Hindiston, Kavkaz va h.k.).

Fors-tojik tilida juda boy va rang-barang adabiyot vujudga keldi. U jahon madaniyati xazinasiga bebaho durdonalar qoʻshdi. Roʻdakiy va Firdavsiy, Nosir Xisrav va Umar Xayyom, Xoqoniy va Nizomiy, Saʼdiy va Hofiz, Xisrav Dehlaviy va Abdurahmon Jomiy kabi ulkan soʻz sanʼatkorlari yetishtirdi.

Konferensiya va jurnal admin, [04.02.2022 14:03]

Fors-tojik tilidagi adabiyot X-XV asrlarda O'rtayer dengizidan tortib Hindistonga qadar bo'lgan juda katta hududni qamrab oldi. Tojik, eron, ozarbayjon, hind, afg'on, o'zbek va boshqa xalqlar bu adabiyot ravnaqiga o'z hissasini qo'shdi. Abu Ali ibn Sino tojik xalq to'rtliklari asosida yozma adabiyotga ruboiy janrini olib kirdi. Nishopurlik Umar Xayyom bu an'anani davom ettirib, buyuk ruboiynavis bo'lib etishdi. Ro'dakiy lirikada, xususan, qasidachilikda katta mahorat qozondi, ajoyib didaktik dostonlar yaratdi.

Buxorolik Daqiqiy qahramonlik eposi – «Shohnoma» yozishga kirishdi, Tuslik Abulqosim Firdavsiy uning boshlagan ishini oxiriga yetkazib, o'lmas «Shohnoma»sini yozdi. Ulug' ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviy hamsachilikka asos solib, besh bebaho doston yozdi. Xamsachilik an'anasi hind shoiri Xisrav Dehlaviy, tojik shoiri Abdurahmon Jomiy va o'zbek mumtoz shoiri Navoiy tomonidan katta muvaffaqiyat bilan davom ettirilib, rivojlantirildi; natijada original xamsalar vujudga keldi.

Ro'dakiy, Daqiqiy, Nosir Xisrav, Umar Xayyom, Rashididdin Votvot, Kamol Xo'jandiy, Abdurahmon Jomiy (Movarounnahr, Xuroson va Xorazm), Ubaydi Zakoniy, Sa'diy Sheroziy (Eron), Xoqoniy Shervoniy, Nizomiy Ganjaviy (Ozarbayjon), Xisrav Dehlaviy, Hasan Dehlaviy (Hindiston) va boshqalardan har biri ma'lum bir xalqning mumtoz shoiri bo'lishi bilan birga, ayni zamonda fors-tojik adabiyotini vujudga keltirgan boshqa xalqlarning ham klassiklari qatoridan o'rin olib, ularga manzur bo'ldi, fors-tojik adabiyoti buyuk san'atkori sifatida yuksak baholandi.

Abu Abdulloh Ro'dakiy. Fors-tojik she'riyatining asoschisi, o'z zamonasining buyuk allomasi Abu Abdulloh Jahfar ibn Muhammad Ro'dakiy Samarqand

yaqinidagi Panjrudak qishlog‘ida dunyoga kelib, yoshligidanoq musiqachi, ashulachi va shoir sifatida shuhrat qozonadi. Qur‘onni hifz etib, xalq ma‘rakalarida yoqimli tovush bilan qiroat qiladi.

Uning hayoti haqida ma‘lumotlar yo‘q deyarli. Manbalardan birida aytilishicha, u Samarqandaga kelib, ilm tahsil etgan. Shoirning shuhrati o‘z viloyatidan chiqib, Somoniylar poytaxti Buxorogacha yetgan bo‘lsa kerak-ki, uni Buxoro amiri Nasr binni Ahmad Somoniy o‘z saroyiga taklif qilgan.

Bu yerda Ro‘dakiyning shoirlik iste‘dodi ajib gullar ochadi, uning shuhrati butun Xurusonga yoyiladi, saroy shoirlariga rahnamolik qiladi. Ro‘dakiyni o‘z asrininggina emas, keyingi asrlarning shoirlari ham o‘zlariga ustod deb biladilar. Ammo Ro‘dakiy umrining oxirigacha baxtli va osoyishta hayot kechirdi deb bo‘lmaydi.

Tarixiy manbalarda aytilishicha, Ro‘dakiy juda ko‘p she‘rlar bitgan. Ammo uning ulkan adabiy merosidan bizgacha yetib kelgani ming bayt atrofida xolos. Ana shu ming bayt ham uning dohiyona she‘riy mahoratidan darak berib turadi. Uning she‘rlari yuksak mahorati bilangina emas, zulm va istibdod avjiga mingan zamonada, o‘rta asrchilik zulumatida yaraqlagan bir nur sifatida ajralib turadi. Ulardagi yuksak odamiylik, so‘z san‘ati, xalqona soddalik, dohiyona tafakkur, tuyg‘ular tozaligi butun tarovati bilan kishini maftun etadi.

Dunyodagi eng boy adabiyotlardan biri fors-tojik she‘riyatining shakllanishida uning o‘rni muhim. Yuqorida ta‘kidlab o‘tkanimizdek, Ro‘dakiy haqli ravishda shu adabiyotning Odam Atosi hisoblanadi. Zero, uning ijodida biz shu adabiyotning to‘liq shakllanganini va mavzu jihatidan o‘z yo‘lini belgilab olganligini ko‘ramiz. Ro‘dakiy keyinchalik rivoj topgan barcha janrlarda ijod etgan. Qasida, g‘azal (hali

to'liq shakllanmagan bo'lsa-da), ruboiy, qit'a, shuningdek didaktik va falsafiy masnaviylarning betakror muallifidir. Bulardan ikki qasida va qirqqa yaqin ruboiy bizgacha to'liq yetib kelgan. Bular orasida uning axloqiy mavzularda yozilgan yetti dostonidan parchalar mavjud.

Ro'dakiy atrofida Abu Shukr Balxiy, Shahid Balxiy Xusravoniy, Ammorayi Marvoziy, Hakim Habboz Nishopuriy, Kisoiy Marvaziy, Daqiqiy singari safdoshlari va shogirdlari bo'lganki, ular Ro'dakiyning sodda va betakalluf uslubini davom ettirganlar va fors she'riyatida bir necha asr hukmronlik qilgan Xuroson (yoki Turkiston) uslubiga asos solganlar, uni rivojlantirganlar.

Adabiyotlar:

1.N.M.Mallaev. ŷzbek adabiyoga tarixi. 1-kitob. T.: 1976 y.

2.O'zbek adabiyoti tarixi. Ak.nashr. 5 tomlik. 1-tom. T.:1977 y.

3.Lutfiy. Sensan sevarim. T,,: 1987 y.

4.S.Erkinov. Lutfiy hayoti va ijodi. Fan. T.: 1965 y.

5.Rasulov X. Lutfiyning voqeaband va yakpora g'azallari xususida. "O'zbek tili va adabiyoti" 1981 y. 1-son.